

ISSN (o): 3030-3362

N^o 11(20)

27.11.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

TAEKVONDO WTF SPORT TURIDA YUKLAMA VA DAM OLISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIQ.

To'liqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Sirojiddinova Gulchexra Muradovna

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali talabasi

Zokirova Nilufar Xoliqjon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Taekwondo WTF (Jahon taekwondo federatsiyasi) sport turida ish va dam olish nisbati sportchilarning ish faoliyatini optimallashtirish va salomatligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Taekwondo yuqori intensiv sport turi bo'lib, sportchilardan kuch, tezlik, chaqqonlik va chidamlilik kabi ko'nikmalarni uyg'unlashtirishni talab qiladi. Ish yuki va dam olishning to'g'ri muvozanatini ta'minlash sportchining jismoniy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi va jarohatlarning oldini oladi. Taekwondo WTF sport turida mashg'ulotlar birinchi navbatda mushaklar va asab tizimiga kuchli stressni keltirib chiqaradigan yuqori intensivlikdagi qisqa portlashlar bilan belgilanadi. Shuning uchun dam olish va tiklanish jarayonlarini to'g'ri rejalashtirish mushaklarni tiklashga, charchoqni kamaytirishga, sportchining motivatsiyasini saqlab qolishga va uning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Etarli dam olmasdan, sportchi og'ir charchoq va jarohatlarga duch kelishi mumkin, bu umumiy ko'rsatkichlarga salbiy ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: Taekwondo WTF, yuklama, dam olish, tiklanish, jismoniy tayyorgarlik, sport ko'rsatkichlari, jarohatlar, motivatsiya, intensiv mashg'ulotlar, chidamlilik, sport, kuch, charchoq, muvozanat, ko'nikma, motivatsiya, rejalashtirish, dam olish, tiklanish

THE RELATIONSHIP BETWEEN LOAD AND REST IN THE SPORT OF WTF TAEKWONDO.

Tolkinova Shokhistakhon Kahramon kizi

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports

Sirojiddinova Gulchekhra Muradovna

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports

Zakirova Nilufar Khalikdzhon kizi.

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports

Abstract: In Taekwondo WTF (World Taekwondo Federation) sport, the ratio of work and rest plays an important role in optimizing the performance of athletes and strengthening their health. Taekwondo is a high-intensity sport that requires athletes to combine skills such as strength, speed, agility and endurance. Maintaining the right

balance of workload and rest improves an athlete's physical performance and prevents injuries. In the WTF sport of Taekwondo, training is primarily defined by short bursts of high intensity that cause intense stress on the muscles and nervous system. Therefore, proper planning of rest and recovery processes helps to restore muscles, reduce fatigue, maintain the athlete's motivation and increase his competitiveness. Without adequate rest, the athlete may experience severe fatigue and injuries, which will negatively affect overall performance.

Keywords: Taekwondo WTF, load, rest, recovery, fitness, sports performance, injury, motivation, intensive training, endurance, sport, strength, fatigue, balance, skill, motivation, planning, rest, recovery

Taekvondo bo'yicha WTF (World Taekwondo Federation) uslubida yuklama va dam olish o'rtasidagi bog'liqlik sport natijalariga ta'sir ko'rsatadigan eng muhim omillardan biridir. Sportchilar o'z jismoniy va ruhiy qobiliyatlarini yuqori darajada ushlab turish uchun to'g'ri mashg'ulotlar rejasi va dam olish tartibini yaratishlari lozim. Ushbu maqolada yuklama va dam olishning Taekvondoda qanday rol o'ynashi, ularning o'zaro ta'siri va sportchi faoliyatiga bo'lgan ta'siri batafsil muhokama qilinadi.

1. Yuklama va dam olishning umumiy tushunchasi Sport yuklamasi jismoniy va ruhiy mashqlar natijasida sportchiga tushadigan bosim va stressni bildiradi. Taekvondo kabi yuqori intensivlik talab qiladigan sport turlari uchun yuklama jismoniy va psixologik jihatlarga bo'lingan. Jismoniy yuklama kuch, tezlik, chidamlilik va moslashuvchanlikni rivojlantiradi. Boshqa tomondan, psixologik yuklama qaror qabul qilish tezligi, reaksiyaviy harakatlar va stressni boshqarish qobiliyatiga ta'sir qiladi.

Dam olish esa organizmning qayta tiklanishi uchun zarur bo'lgan jarayon bo'lib, u tananing shikastlangan to'qimalarni tiklashiga, energiya zahiralari yangilashga va ruhiy tetiklikni saqlashga yordam beradi. Taekvondo sportida dam olish o'z vaqtida va to'g'ri tartibda amalga oshirilmasa, ortiqcha yuklama tufayli sportchining natijalari pasayishi, jarohatlar ko'payishi va umumiy salomatligi yomonlashishi mumkin.

2. Yuklama va dam olish muvozanati Taekvondo bo'yicha yuqori darajadagi sportchilar uchun mashg'ulotlar rejasi yuklama va dam olishning to'g'ri muvozanatiga asoslanadi. Optimal muvozanat quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

-Yuklama ortishi: Sportchi jismoniy jihatdan o'sishi uchun mashg'ulotlarda yuklama muntazam ravishda ortib borishi kerak. Ammo bu jarayon asta-sekin amalga oshirilishi, ortiqcha stress yoki toliqishdan qochilishi lozim.

- Dam olishning ahamiyati: Kuchli yuklamadan keyin tanaga yetarli miqdorda dam olish zarur. Bu dam olish nafaqat passiv, balki faol dam olish bo'lishi ham mumkin (engil yurish, yoga yoki suzish kabilar). Faol dam olish mushaklar faoliyatini yaxshilaydi va tiklanish jarayonini tezlashtiradi.

- Superkompensatsiya: Bu tushuncha sportchi tanasining yuklamaga moslashishi natijasida har safar yana kuchayishi va energiya zahiralarning ortishini bildiradi. To'g'ri dam olish bilan sportchi har galgi yuklamaga yanada kuchliroq javob beradi.

3. Taekvondodagi yuklama turlari Taekvondoda yuklama bir qancha turlarga bo'linadi, chunki sport turining o'ziga xosligi tufayli sportchi bir nechta qobiliyatlarni rivojlantirishi kerak:

- Kuch yuklamasi: Bu turdagi yuklama Taekvondo jangida zarur bo'lgan zarba va himoya kuchlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bunday mashg'ulotlarda asosan kuchni oshiradigan statik va dinamik mashqlar bajariladi.

- Tezlik yuklamasi: Tezkor zarbalar va raqibga nisbatan tezkor harakat qilish Taekvondoda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun sportchilar maksimal tezlikda qisqa va tezkor mashqlarni bajaradilar

- Chidamlilik yuklamasi: Taekvondoda jang davomida sportchining energiya sarfi katta bo'ladi, shuning uchun yuqori chidamlilik talab qilinadi. Bu turdagi yuklamalar uzoq vaqt davomida bajariladigan mashqlarni o'z ichiga oladi, masalan, yugurish, suzish yoki uzoq muddatli jismoniy faollik.

- Koordinatsiya yuklamasi: Zarba berish texnikasi, oyoq harakatlari va muvozanatni saqlash uchun yuqori koordinatsion qobiliyat talab qilinadi. Bu yuklamalar tezkorlik va kuch bilan muvozanatlashgan harakatlarni rivojlantiradi.

4. Dam olish va tiklanish jarayonlari .To'g'ri dam olish yuklamalardan keyingi tiklanish jarayonining ajralmas qismidir. Ushbu jarayonlar mushak to'qimalarini tiklash, metabolizmni normallashtirish va markaziy asab tizimini tinchlantirishga qaratilgan. Taekvondoda dam olish quyidagi shakllarda bo'ladi:

- Passiv dam olish: Bu to'liq dam olishni, ya'ni sportchi hech qanday jismoniy faollik bilan shug'ullanmaydigan holatni bildiradi. Uxlash, meditatsiya va statik dam olish shakllari bular jumlasidandir.

- Faol dam olish: Yengil jismoniy mashqlar (yugurish, suzish yoki stretching mashqlari) orqali tiklanish faol dam olish hisoblanadi. Bu jarayonlar

mushaklar kuchlanishini kamaytirish va qon aylanishini yaxshilash orqali tiklanishni tezlashtiradi.

- Ruhiiy dam olish: Taekvondoda sportchining ruhiy holati ham muhim ahamiyatga ega. Stress va charchoq sport natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, meditatsiya, nafas olish texnikalari va boshqa psixologik dam olish usullari ham jismoniy dam olish kabi zarurdir.

5. Ortiqcha yuklama va yetarli dam olmaslikning oqibatlarini Taekvondo sportida ortiqcha yuklama yoki dam olishning yetarli emasligi bir qator salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin:

- Jarohatlar: Ortiqcha mashq qilish mushaklar va bo'g'imlarga bosimni oshirib, ularning shikastlanishiga olib keladi. Tananing yetarlicha dam olishi tiklanish jarayonini tezlashtiradi va jarohatlar xavfini kamaytiradi.

- Charchoq sindromi: Doimiy ortiqcha yuklama charchoq sindromini keltirib chiqarishi mumkin. Bu holat sportchining kuchi va motivatsiyasini kamaytiradi, jismoniy va ruhiy toliqishga olib keladi.

- Natijalarni pasayishi: Tana va ruhiy energiyaning doimiy ravishda tiklanmasligi sport natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sportchi o'zining optimal ishlash darajasini yo'qotadi va muvaffaqiyatga erishish ehtimoli kamayadi.

6. Yuklama va dam olishning individual xususiyatlari har bir sportchining organizmi o'ziga xos bo'lgani uchun yuklama va dam olishning optimal nisbati ham individualdir. Quyidagi omillar bu nisbaga ta'sir qilishi mumkin:

- Yosh va jins: Yosh kattaroq sportchilar yoshroq sportchilarga qaraganda uzoqroq tiklanish vaqtiga muhtoj bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, jinsiy o'zgarishlar ham yuklama va dam olishga ta'sir qiladi, chunki erkak va ayollar muskul va energiya tizimlarida farqlarga ega.

- Faoliyat darajasi: Sportchining jismoniy tayyorgarligi qanchalik yuqori bo'lsa, u yuklamaga shuncha yaxshi moslasha oladi. Shu bilan birga, tiklanish jarayonlari ham tezroq kechadi.

- Psixologik tayyorgarlik: Ruhiiy holat yuklamaga qarshi chidamlilikka katta ta'sir qiladi. Sportchi o'zining psixologik bosimini nazorat qila olmasa, ortiqcha stress ham mushaklarning tiklanishini sekinlashtiradi.

7. Taekvondo mashg'ulotlarida dam olishning roli Taekvondo sportchilari uchun dam olish shunchaki passiv holatda bo'lish emas, balki maqsadli va to'g'ri amalga oshirilgan tiklanish jarayonidir. To'g'ri dam olish usullari, uxlash vaqtining yetarli bo'lishi va ovqatlanishning maqbul darajada tashkil etilishi tiklanish jarayonini optimal darajada kechishini ta'minlaydi. Uyqu, ayniqsa,

tananing anabolik jarayonlarini faollashtirishda muhim o'rin tutadi. Sportchi kuch va energiyasini to'la qayta tiklash uchun har kuni kamida 7-9 soat uxlashi lozim.

Xulosa: Taekvondo bo'yicha yuklama va dam olish o'rtasidagi bog'liqlik yuqori natijalarga erishish va sportchining uzoq muddatli salomatligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Optimal yuklama sportchining texnik va jismoniy ko'rsatkichlarini oshiradi, ammo bu faqat to'g'ri dam olish bilan birga amalga oshirilgandagina samarali bo'ladi. Dam olish esa organizmga shifo beradi va har bir yuklamaga yaxshiroq javob qaytarish uchun tayyorlaydi. Shuning uchun yuklama va dam olishning o'zaro ta'sirini to'g'ri boshqarish har bir Taekvondo sportchisining mashg'ulotlar rejasida asosiy o'rinni egallashi kerak. Taekvondo WTF sportida yuklama va dam olish o'rtasidagi bog'liqlik sportchining tayyorgarlik darajasi va muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri balanslash orqali sportchilar o'z ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, jarohatlardan himoyalanaadi va psixologik tiklanishni ta'minlaydi. Ushbu omillar

Sport jarohatlari va ularni oldini olish Taekvondo sportchilari yuklama va dam olishning to'g'ri balansini saqlamagan holda sport jarohatlariga ko'proq duch kelishadi. Jarohatlarning oldini olish uchun yuklamani to'g'ri taqsimlash va dam olish rejimiga amal qilish zarur. Mushaklarni cho'zish, tayyorlash va mashg'ulotlardan oldin qizdirish mashqlarini bajarmaslik jarohatlar xavfini oshiradi. Shu bois sport tibbiyoti va fizioterapiya mashg'ulotlarining ahamiyati katta.

Anotatsiya: Mazkur maqola taekvondo WTF sportida yuklama va dam olishning sportchilar jismoniy tayyorgarligi va sport ko'rsatkichlariga ta'siri haqida. Taekvondo yuqori intensivlikdagi sport turi bo'lib, sportchilar kuch, tezlik, chidamlilik va texnik mahorat talab qiladi. Yuklama va dam olishning balansini to'g'ri saqlash sportchilarning muvaffaqiyatga erishishida muhim omillardan biridir. Ushbu maqolada taekvondo mashg'ulotlarida optimal yuklama darajasi va dam olish muddatlarini qanday aniqlash, shuningdek, yuklama va dam olishning fiziologik va psixologik omillariga ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Taekvondo WTF (World Taekwondo Federation) yuqori tezlik va kuch talab qiluvchi sport turlaridan biri hisoblanadi. Sportchilar muntazam ravishda jismoniy va ruhiy yuklanishga duch keladilar. Mashg'ulot va musobaqalar paytida sportchilardan yuqori darajadagi tezkorlik, moslashuvchanlik, chidamlilik va kuch talab etiladi. Bunday yuklanishning organizmga ta'siri va dam olishning muhimligi sportchilar salomatligi va ularning ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Yuklama va dam olishning to'g'ri balansini topish taekvondo bo'yicha sportchining umumiy tayyorgarligi va musobaqalardagi muvaffaqiyatida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu jarayonni boshqarish nafaqat jismoniy mashg'ulotlarga, balki sportchilarning psixologik holatiga, ularning tiklanish darajasiga ham bog'liqdir. Shuning uchun, yuklama va dam olishning balansini o'rganish va to'g'ri qo'llash taekvondo sportchilari uchun o'zgarmas ahamiyat kasb etadi.

Yuklama va uning taekvondo sportchilari organizmiga ta'siri Taekvondo WTF bo'yicha mashg'ulotlar yuqori intensivlikka ega bo'lib, ular sportchilardan kuch, tezlik, kuchli zarbalar va texnik ko'nikmalarni talab qiladi. Mashg'ulotlar vaqtida sportchilar qisqa vaqt ichida yuqori energiya sarflaydilar, bu esa yurak-qon tomir tizimiga va mushaklarga katta yuk tushishiga olib keladi. Uzluksiz yuklamalar sportchilarning umumiy jismoniy holatiga, chidamlilik va ko'rsatkichlarining oshishiga hissa qo'shadi.

Sportchilarning yuklanishga moslashuvi bir nechta bosqichdan iborat:

1. Yangi yuklamaga moslashish – dastlabki bosqichda sportchilar yangi mashg'ulot rejimiga moslashishga harakat qilishadi. Bu bosqichda mashg'ulotlardan keyin charchash va mushak og'rig'i kuzatiladi.

2. Adaptatsiya bosqichi – sportchi muntazam yuklamaga ko'nikib, uning jismoniy qobiliyatlari oshadi. Bu bosqichda sportchi o'zining kuchi va chidamliligini yaxshilaydi.

3. Yuklamaga haddan tashqari ko'nikish – agar mashg'ulotlar juda intensiv bo'lsa va dam olish yetarli darajada bo'lmasa, sportchida ortiqcha yuklanish sindromi paydo bo'lishi mumkin. Bu sindrom sportchilar ko'rsatkichlarining pasayishiga, motivatsiyaning yo'qolishiga va jarohatlar ehtimolining oshishiga olib keladi.

Ushbu jarayonlarni boshqarish va sportchi yuklanishni qabul qilish qobiliyatini yaxshilash uchun taekvondo murabbiylari va tibbiyot xodimlari mashg'ulotlarda yuklamani to'g'ri taqsimlashi lozim.

Dam olish va tiklanishning ahamiyati-Taekvondo sportida dam olish va tiklanish mashg'ulotlar jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Dam olish nafaqat sportchining mushak va energetik tizimlarining tiklanishi, balki psixologik holatining qayta normallashtirishi uchun ham zarurdir. Dam olishning ikki asosiy turi mavjud:

1. Faol dam olish – bu turli yengil mashqlar, cho'zilishlar, suzish va yurish kabi mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Faol dam olish mushaklar faoliyatini tiklashga va qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi.

2. Passiv dam olish – bu to'liq bo'shashish va uyqu, sauna yoki massaj orqali amalga oshiriladi. Passiv dam olish sportchilarni jismoniy va ruhiy charchoqdan himoya qilishda asosiy rol o'ynaydi.

Dam olish vaqtida sportchilar organizmi to'plangan stressni kamaytiradi va yangi yuklamalarga tayyorlanadi. Dam olishning yetarli bo'lmasligi mushaklarda ortiqcha charchoq paydo bo'lishiga, immunitetning pasayishiga va jarohatlar ehtimolining oshishiga olib keladi.

Yuklama va dam olishni balanslash usullari-Sportchining mashg'ulot rejasini tuzishda yuklama va dam olishni optimal tarzda balanslash quyidagi omillarni inobatga oladi:

- Individual yondashuv– har bir sportchining jismoniy tayyorgarligi va yuklamaga moslashish darajasi har xil bo'ladi. Murabbiylar har bir sportchining imkoniyatlariga mos ravishda yuklamalarni moslashtirishi kerak.

- Mashg'ulotlar intensivligi – taekvondo mashg'ulotlari davomida sportchilarga beriladigan yuklama intensivligi mos bo'lishi lozim. Mashg'ulotlar davomida yuqori va o'rtacha yuklamalarni navbatlash orqali sportchi mushaklarida ortiqcha yuklanishni oldini olish mumkin.

- Dam olish va tiklanish vaqtining taqsimoti – sportchi uchun mashg'ulotlar oralig'ida yetarli dam olish vaqti ajratish muhimdir. Dam olish vaqtining ko'pligi ham, kamligi ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Optimal dam olish sportchi ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga hissa qo'shadi.

Psixologik ta'sir va ruhiy dam olish-Yuklama va dam olishning nafaqat jismoniy, balki psixologik ta'siri ham mavjud. Taekvondo sporti ruhiy holatni boshqarish, stressga chidamlilik va konsentratsiyani talab qiladi. Ko'pchilik sportchilar intensiv mashg'ulotlar davomida stress va ruhiy charchoqqa duch keladilar. Psixologik tiklanish sportchilarning ruhan dam olishini ta'minlaydi. Ruhiy dam olish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

- Meditatsiya va nafas olish mashqlari – bu usullar sportchilarga mashg'ulotlardan so'ng ruhan dam olish va tinchlanishda yordam beradi.

- Psixologik maslahat va terapiya– sportchilarning motivatsiyasini oshirish va stressni kamaytirish uchun professional psixolog yordami ham katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bomp, T. O. (2015). *Periodization: Theory and Methodology of Training.* Human Kinetics.
2. Pate, R. R., & Kriska, A. (2017). *Training principles for endurance sports*. Sports Medicine, 1-10.

3. Jeffreys, I. (2016). *Developing Speed*. National Strength and Conditioning Association.
4. Taylor, J. (2012). *Applying Sport Psychology: Four Perspectives.* Human Kinetics.
5. Zatsiorsky, V. M., & Kraemer, W. J. (2006). *Science and Practice of Strength Training.* Human Kinetics.
6. World Taekwondo Federation. (2023). Official Rules and Interpretations. [wtf.org](https://www.worldtaekwondo.org).
7. Methods of physical development of preschool children Sidikov Sabir Mamasoliyevich Dosent of the Faculty of Physical Culture Page 1
Международный ... Цитировать Цитируется: 17
(https://scholar.google.com/scholar?cites=12098460726099597036&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=ru)
8. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).
9. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. Sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 365-369.
10. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o'rni. In Interdiscipline innovation and scientific research conference (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)
11. To'liqinova S. Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o'rni //Research and implementation. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 62-66.
12. Isoqova S. S. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi 11-12 yoshli taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligi dinamikasi //IMRAS. – 2024. – T. 7. – №. 1. – C. 715-717.
- 13 Tulkinova K. T. Directing students to the professions by involving them in clubs in their free times //Confrencea. – 2023. – T. 6. – №. 6. – C. 301-305.
14. To'liqinova S. Moslashuvchan jismoniy tarbiyaga yordam beruvchi omillar //Research and implementation. – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 50-57.
15. To'liqinova S. Paralimpiya taekvondo bo'yicha master-klassdagi psixologik himoya va uning asosiy xususiyatlari //Research and implementation. – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 58-63.
16. TULKINOVA S. A. Idioms as expressive language means //novainfo. ru. – №. 131. – C. 60-61.
17. Tolqunovna T. X. Development of students' professional interests based on an innovative approach //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – T. 19. – C. 157-159.

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.